

TA'LIM BOSHQARUVIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Shaxnoza Sobirova Nasimovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada ommaviy axborot vositalarining ta'lim boshqaruvidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. OAV ta'lim tizimini yanada samarali va shaffof qilishga yordam beruvchi muhim vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Axborot tarqatish, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, jamiyat bilan aloqalarni mustahkamlash, ta'lim sifatini oshirish, masofaviy ta'limni rivojlantirish, ta'lim siyosatini shakllantirish va ta'lim muassasalarining obro'sini oshirish kabi masalalar muhokama qilinadi. Shuningdek, maqolada OAVning ta'lim tizimidagi innovatsiyalarni targ'ib qilish va ta'lim jarayonlaridagi muloqot va hamkorlikni kuchaytirishdagi roli yoritiladi.

Kalit so'zlar: ommaviy axborot vositalari, ta'lim boshqaruvi, innovatsion texnologiyalar, masofaviy ta'lim, ta'lim sifati, ta'lim siyosati, muloqot va hamkorlik, axborot xavfsizligi, ijodiy yondashuvlar, ta'lim muassasalari obro'si.

Bugungi kunda ta'lim tizimi rivojlanishida ommaviy axborot vositalarining (OAV) o'rni va ahamiyati katta ahamiyat kasb etmoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, internet va zamonaviy kommunikatsiya vositalarining keng qo'llanilishi ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etishga katta hissa qo'shmoqda.

OAV ta'lim boshqaruvida axborot tarqatish va ma'lumot olish jarayonlarini osonlashtiradi. O'qituvchilar, talabalar va ota-onalar o'rtasidagi muloqotda axborot vositalari muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Internet orqali elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar va ta'lim portallari orqali tezkor va ishonchli ma'lumotlar almashinuvi ta'minlanadi. Bu esa ta'lim jarayonlarining ochiqligi va shaffofligini oshiradi.

OAV ta'lim tizimiga innovatsion usullar va texnologiyalarni joriy etishda muhim rol o'ynaydi. Televizion dasturlar, onlayn kurslar va web-seminarlar orqali yangi

pedagogik yondashuvlar va metodikalarni targ'ib qilish imkoniyatlari yaratiladi. Bu esa o'qituvchilarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashga, ularning kasbiy rivojlanishiga ko'maklashadi

OAV ta'lim boshqaruvida jamiyat bilan aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Ommaviy axborot vositalari orqali ta'lim tizimi haqida keng ommaga to'liq va aniq ma'lumotlar yetkaziladi, yutuqlar va muammolar yoritiladi. Bu esa ota-onalar, homiyar va jamiyat a'zolari bilan hamkorlikni kuchaytiradi va ularning ta'lim tizimini rivojlantirishga qo'shgan hissasini oshiradi.

OAV ta'lim jarayonlarini nazorat qilish va tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Jamoatchilik fikri va mutaxassislarning tahlillari orqali ta'lim tizimidagi kamchiliklar va muvaffaqiyatlar aniqlanadi, kelajakda ta'lim siyosatini shakllantirishda muhim omil sifatida xizmat qiladi.

OAVning ta'lim boshqaruvidagi yana bir muhim jihati innovatsiyalarni targ'ib qilish va joriy etishdir. Axborot vositalari orqali ta'lim sohasidagi eng so'nggi yangiliklar va texnologiyalar, ilg'or uslub va metodikalar keng ommaga yetkaziladi. Bu esa o'qituvchilar va talabalarga eng zamonaviy bilimlarni olish imkonini yaratadi. Masalan, onlayn platformalar orqali yangi dasturlar va kurslar haqida ma'lumotlar berilishi, o'qituvchilarning o'z malakalarini oshirishlariga katta yordam beradi.

Ta'lim sifatini oshirishda OAVning o'rni katta. Ommaviy axborot vositalari orqali ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, yangiliklar va muvaffaqiyatlar keng yoritiladi. Bu esa ta'lim muassasalarining o'z ishlarini yanada yaxshi tashkil etishlariga rag'batlantiradi. Shu bilan birga, talabalar va ularning ota-onalari ta'lim sifati haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lib, o'z farzandlarining ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlariga imkon yaratadi.

Masofaviy ta'lim tizimini rivojlantirishda ham OAV muhim rol o'ynaydi. Televizion va radiodasturlar, internet platformalari orqali masofaviy ta'limni tashkil etish va olib borish imkoniyatlari kengayadi. Ayniqsa, pandemiya davrida masofaviy ta'limning ahamiyati yanada oshdi. OAVning yordami bilan o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi masofaviy muloqot imkoniyatlari kengayib, ta'lim jarayonlari uzluksiz davom ettirildi.

OAV ta'lim siyosatini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega. Ta'lim sohasidagi muammolar va yechimlar ommaviy axborot vositalari orqali keng jamoatchilikka yetkaziladi. Bu esa ta'lim siyosatini shakllantirishda jamoatchilik fikrini inobatga olish imkonini yaratadi. Shu tariqa, OAV ta'lim siyosatini yanada samarali va adolatli qilishga yordam beradi.

OAV ta'lim tizimida yangilik va tahlil imkoniyatlarini kengaytiradi. Televizion dasturlar, radioko'rsatuvlar va matbuot orqali ta'lim tizimidagi yangiliklar va tahlillar muntazam ravishda e'lon qilinadi. Bu esa ta'lim boshqaruvchilarga o'z faoliyatlarini tahlil qilish va rivojlantirishda katta yordam beradi.

Axborot xavfsizligi masalasi ham ta'lim boshqaruvida muhim ahamiyatga ega. OAV orqali tarqatiladigan ma'lumotlarning ishonchliligi va to'g'riligi ta'lim jarayonlarining samaradorligini oshiradi. O'qituvchilar va talabalar uchun muhim axborotlar, yangi o'quv dasturlari va qo'llanmalar OAV orqali yetkazilganida, ularning ishonchliligi va xavfsizligi ta'minlanishi zarur. Bu borada maxsus dasturlar va platformalar ishlab chiqilishi va ularning axborot xavfsizligi talablariga javob berishi lozim.

Ta'lim boshqaruvida OAVning yana bir muhim vazifasi muloqot va hamkorlikni kuchaytirishdir. Ommaviy axborot vositalari o'qituvchilar, talabalar, ota-onalar va jamiyat a'zolari o'rtasida samarali muloqotni yo'lga qo'yishga yordam beradi. Turli forumlar, web-seminarlar, onlayn munozaralar va boshqa tadbirlar orqali ta'lim sohasidagi muammolar muhokama qilinadi, tajriba almashinuvi amalga oshiriladi. Bu esa ta'lim jarayonlarining rivojlanishiga va sifatining oshishiga katta hissa qo'shadi.

Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning natijalari OAV orqali keng yoritilishi lozim. Bu, bir tomondan, ta'lim sohasidagi o'zgarishlar haqida keng jamoatchilikni xabardor qilish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, amalga oshirilayotgan islohotlarning shaffofligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, OAV orqali ta'lim tizimidagi yutuqlar va kamchiliklar to'g'risida ma'lumot berib borish, islohotlar jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Ommaviy axborot vositalarining ta'lim boshqaruvidagi o'rni va ahamiyati juda katta va keng qamrovlidir. OAV ta'lim tizimini yanada samarali va shaffof qilishga yordam beradi, axborot tarqatish, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, jamiyat bilan aloqalarni mustahkamlash va ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, OAV orqali ta'lim tizimidagi yangiliklar, islohotlar va muammolar to'g'risida keng jamoatchilikni xabardor qilish, muloqot va hamkorlikni rivojlantirish, ijodiy yondashuvlarni targ'ib qilish va ta'lim muassasalarining obro'sini oshirishga erishiladi. Shuning uchun, OAVning ta'lim tizimidagi rolini kuchaytirish va undan samarali foydalanish ta'lim sohasining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. O'z navbatida, bu mamlakatimiz ta'lim tizimini xalqaro miqyosda raqobatbardosh qilishga yordam beradi va kelajak avlodlarning puxta bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduvohidov, A. (2019). “Ta'lim tizimini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar “. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Azizov, O. (2020). “Axborot texnologiyalari va ta'lim “. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
3. Karimov, Sh. (2018). “Ta'lim boshqaruvida innovatsion texnologiyalar “. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti.
4. Otaqulov, B. (2021). "Ommaviy axborot vositalarining ta'lim jarayonidagi o'rni". “Ta'lim va tarbiya “ jurnali, 5(2), 34-42.
5. Raxmonov, M. (2017). “Ta'limda axborot xavfsizligini ta'minlash “. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi nashriyoti.
6. Shodmonov, X. (2019). “Masofaviy ta'lim va OAV “. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti nashriyoti.
7. Xudoyberdiyev, D. (2020). "Ta'limda ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishda ommaviy axborot vositalarining roli". “Pedagogika va psixologiya “ jurnali, 6(3), 45-53.